

ПОЧТИ ВСЮДУ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Гадаев С.А.
Гайвиева Н.У.
Чориев Ш.Ф.

Ташкентский университет социальных инноваций, ул. Узумзор, 37,
Ташкент, 100015, Узбекистан, sokhibgadaye@gmail.com
Национальный университет Узбекистана, ул. Университет, 4, Ташкент,
100174 Узбекистан, shoxruzchoriyev2001@gmail.com
Национальный университет Узбекистана, ул. Университет, 4, Ташкент,
100174 Узбекистан, @noilagayviyeva2@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15827523>

Аннотация. В данной работе обсуждаются вопросы, связанные со свойствами дифференцируемости логарифмический потенциалов, и изучается аналог теоремы Киши для логарифмический потенциал. Также доказывается, что при некоторых достаточных условиях, наложенных на Лебегов меру μ , логарифмической потенциал $U_i^\mu(x)$ принадлежит классу $C^k(E)$.

Ключевые слова: потенциал Рисса, логарифмический потенциал, дифференцируемость потенциалов, теорема Картана, теорема Киши, теорема Лузина о непрерывности ёмкостей, класс $C^k(E)$.

1. Введение

Рассмотрим следующего логарифмического потенциала в пространстве \mathbb{R}^n

$$U_i^\mu(x) = \int \ln|x-y| d\mu(y), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

где μ – конечная борелевская мера с компактным носителем $S_\mu \subset \subset \mathbb{R}^n$.

В работе Картана [1] (см. также [2, стр. 231]) доказана следующая аналог C – свойства Лузина (см. [3, стр. 309]) для потенциалов Рисса:

$$U_{n-p}^\mu(x) = \int \frac{d\mu(y)}{|x-y|^{n-p}}, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad 0 < p < n.$$

Теорема 1 (Картан). Для любого $\varepsilon > 0$ существует открытое множество $O_\varepsilon \subset \mathbb{R}^n$ с ёмкостью $C_{n-p}(O_\varepsilon) < \varepsilon$ такое, что потенциал $U_{n-p}^\mu(x)$ является непрерывной в дополнении $\mathbb{R}^n \setminus O_\varepsilon$.

В работе [4] М.Киши доказал теорему Картана в случае более общего потенциала

$$U_K^\mu(x) = \int K(x, y) d\mu(y), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Здесь, также мера μ с компактным носителем и ядро $K(x, y)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, обладает следующими свойствами:

1) $K(x, y)$ – положительнозначная полинепрерывная снизу функция такое, что $K(x, x) = +\infty$, $x \in \mathbb{R}^n$ и непрерывная в $(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) \setminus \{(x, x), x \in \mathbb{R}^n\}$,

2) $K(x, y)$ – симметрическая, т.е. $K(x, y) = K(y, x)$.

Согласно условию 2) всегда выполняется закон взаимности: для любых меры μ и ν с компактными носителями верна $\int U_K^\mu d\nu = \int U_K^\nu d\mu$.

Мера μ называется допустимой на компакте $E \subset \subset \mathbb{R}^n$, если $S_\mu \subseteq E$ и $U_K^\mu(x) \leq 1$ всюду в \mathbb{R}^n . Семейство всех допустимых мер на E обозначается $\mathfrak{M}(E)$. Каждому компактному множеству E сопоставляется число $C_K(E)$, определяемое как $\sup \mu(E)$ для всех $\mu \in \mathfrak{M}(E)$. С помощью этой функции-множества $C_K(E)$ мы определяем внутреннюю и внешнюю емкости произвольного множества M следующим образом: *внутренняя емкость* $C_K^i(M)$ равно $\sup C_K(E)$ для всех компактных множеств $E \subset M$, а *внешняя емкость* $C_K^e(M)$ равна $\inf C_K^i(G)$ для всех открытых множеств $G \supset M$. Отсюда сразу следует, что $C_K^i(E) = C_K(E)$ для любого компактного множества E , $C_K^i(M) \leq C_K^e(M)$ для произвольного множества M и $C_K^i(G) = C_K^e(G)$ для любого открытого множества G . Когда $C_K^i(M) = C_K^e(M)$ мы будем говорить, что M является емким и мы обозначим общее значение этих двух емкостей через $C_K(M)$, которое мы будем называть емкостью M .

Теорема 2 (Киши [4]). Для любого $\varepsilon > 0$ существует открытое множество $O_\varepsilon \subset \mathbb{R}^n$ с ёмкостью $C_K(O_\varepsilon) < \varepsilon$ такое, что потенциал $U_K^\mu(x)$ является непрерывной в дополнении $\mathbb{R}^n \setminus O_\varepsilon$.

Заметим, что в частности потенциал $U_K^\mu(x)$ может быть потенциалом Рисса или логарифмическим потенциалом с ядром

$$K(x, y) = \ln \frac{2R}{|x-y|}, \quad (x, y) \in B(0, R) \times B(0, R),$$

где $B(0, R) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$ (см. [2]).

В работах [5],[7],[8],[9] изучена дифференциальные свойства потенциалов Рисса и Бесова. В этой работе мы изучаем C^p – свойства Лузина логарифмических потенциалов.

Теорема 3. Для любого числа $\varepsilon > 0$ и $p: 0 < p < n$ существует открытое множество $O_{\varepsilon,p} \subset \mathbb{R}^n$ с ёмкостью $C_p(O_{\varepsilon,p}) < \varepsilon$ такое, что логарифмический потенциал $U_i^\mu(x)$ принадлежит классу $C^p(\mathbb{R}^n \setminus O_{\varepsilon,p})$.

(0 ёмкости C_p можно смотрит из книги [2])

Литература:

1. Cartan H. Theori du Potential newtonien: energie, capacite, suites de potentials. Bull. Soc. Math. France. 1945. V. 73. P. 74-106.
2. Landkof N.S. Foundation of modern potential theory (in Russian). Moskov, 1966.
3. Колмогоров А.Н. Фомин С.В. Элементы теории функции и функционального анализа. 7-е издание.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009.
4. Kishi M. Capacities of borelian sets and the continuity of potentials. Nagoya Mathematical Journal. 1957. V. 12. P. 195-219.
5. Stocke B.M. A Lusin type approximation of Bessel potentials and besov functions by smooth functions. Mathematica Scandinavica. 1995. V. 77. № 1. pp. 60-70.
6. Imomkulov S.A., Gadaev S.A. C^k -Properties of Subharmonic Functions. Lobachevskii J. Math. 2025, Vol. 46, № 2, pp.672-682. [https:// doi.org/ 10.1134/S19950802256001675](https://doi.org/10.1134/S19950802256001675)
7. Imomkulov S.A., Dauzhanov A.Sh. Differential properties of Riesz potentials // Boundary value problems for differential equations. Zb.nauk. Ave. Chernivtsi (Ukraine): Prut, 2005. – V, 12. – P. 120–128.
8. Verdera J. Capacitary differentiability of potentials of finite Radon measures, Ark. Mat., 57 (2019), 437–450.
- Cufí J. and Verdera J. Differentiability properties of Riesz potentials of finite measures and non-doubling Calderón–Zygmund theory, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa (5) 18 (2018), 1081–1123.